

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

Trabajo colaborativo en la formación inicial de profesores: una experiencia teórico-práctica

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Trabajo colaborativo en la formación inicial de profesores: una experiencia teórico-práctica

Collaborative Work in Initial Teacher Training: A Theoretical-Practical Experience

Leonor Ríos-Galleguillos¹

Pablo Villa-Andrades²

Resumen

El proceso de formación de profesores requiere ser pensado desde distintas aristas propias de los desafíos que enfrenta la educación actual. Hoy en día, el futuro profesor debe lograr construir con otras respuestas educativas efectivas que permitan que todos los estudiantes accedan al aprendizaje. Este trabajo tiene como objetivo compartir una experiencia práctica de trabajo colaborativo en el contexto universitario para fortalecer la reflexión y análisis de diversos constructos teóricos que constituyen la base de la formación pedagógica. Para ello se usó un enfoque cualitativo, desde la investigación-acción. Los resultados dan cuenta de la alta valoración por parte de los profesores en formación cuando dentro de la formación inicial se contemplan espacios que modelan las competencias que todo profesor debe adquirir, así como la relevancia de pensar que los constructores teóricos están al servicio de la solución de los problemas en el marco de la educación inclusiva.

Palabras clave: trabajo colaborativo, coenseñanza, formación inicial, educación inclusiva.

Abstract

The teacher training process needs to be thought from different points of view due to the challenges faced by current education. Nowadays, the future teacher must be able to build with other effective educational responses that allow all students to have access to learning. This paper aims to share a practical experience of collaborative work in a university context, to strengthen the reflection and analysis of various theoretical constructs that form the basis of pedagogical training. For this purpose, a qualitative approach was used, based on active research. The results show the high valuation by the teachers in training when within the initial training, spaces that model the competencies that every teacher should acquire are contemplated, as well as the relevance of theoretical constructs that solve problems in the framework of inclusive education.

Keywords: collaborative work, co-teaching, initial training, inclusive education.

¹ Universidad San Sebastián. Chile, leonor.rios@uss.cl, <https://orcid.org/0000-0001-6552-9691>

² Universidad San Sebastián. Chile, pvillaa@docente.uss.cl, <https://orcid.org/0000-0002-0649-0640>

1. Introducción

La formación inicial de profesores, en especial en el exigente contexto de la educación diferencial, es un proceso dinámico que requiere una atención estratégica. Como afirmó Darling-Hammond (2017), este período crítico sienta las bases para el desarrollo profesional futuro, e influye directamente en la calidad de la enseñanza proporcionada a los estudiantes.

La formación inicial de profesores en el ámbito de la educación diferencial desempeña un papel crucial en la preparación de educadores para enfrentar los desafíos únicos de trabajar con estudiantes con diversas necesidades, la que a su vez está en constante evolución. Considerando la complejidad de las aulas inclusivas, es crucial profundizar en las estrategias que contribuyen al desarrollo de habilidades, la identificación profesional y el abordaje efectivo de las necesidades diversificadas de los estudiantes.

En este sentido es que, desde la formación inicial, se deben dar respuestas a las demandas que hoy surgen desde las aulas diversas, lo que requiere un enfoque teórico sólido que guíe la formación de profesores.

Desde esta perspectiva, el trabajo colaborativo surge con fuerza como una de las competencias que todo docente debe adquirir, no solo porque facilitará la inserción en el contexto educativo, sino porque permite desarrollar y poner en práctica una serie de habilidades necesarias para dar respuesta a las necesidades de la educación actual. Little (1990) propone que la colaboración entre profesionales de la educación va más allá de la cooperación, e implica un proceso activo de coaprendizaje y coenseñanza. Este enfoque es crucial en la educación diferencial, en la que la colaboración efectiva entre profesores, profesionales y otros actores contribuye al desarrollo de prácticas pedagógicas más inclusivas y adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes (Calvo, 2014).

El trabajo colaborativo es una metodología imprescindible en el mundo de hoy, es capaz de generar conocimiento interdisciplinario y la reflexión permanente de los profesores. «El compartir experiencias, analizar, perfeccionarse e investigar juntos acerca de las prácticas pedagógicas enriquece las experiencias de aprendizaje» (Vaillant, 2016, p. 11).

A través de este estudio se busca destacar la importancia de estos elementos y explorar cómo se pueden implementar y adaptar en diferentes contextos educativos desde la formación inicial. La inclusión de estrategias de trabajo colaborativo desde las etapas iniciales de la formación puede potenciar no solo la calidad de la enseñanza, sino también el desarrollo de habilidades colaborativas duraderas (Showers & Joyce, 1996). Además, se pretende abordar las necesidades individuales de los estudiantes y reconocer que la colaboración efectiva puede traducirse en una mejora significativa del aprendizaje y la participación de estos estudiantes (Artiles & Trent, 1994).

Esta investigación busca contribuir al avance del conocimiento en la formación de profesores proporcionando datos valiosos sobre las estrategias colaborativas que pueden utilizar profesionales preparados para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en las aulas inclusivas.

El objetivo de este estudio es compartir una experiencia práctica de trabajo colaborativo en el contexto universitario para fortalecer la reflexión y análisis de diversos constructos teóricos que constituyen la base de la formación pedagógica.

2. Metodología

Este estudio es de carácter cualitativo, y busca indagar y profundizar en conocimiento de carácter social en relación con la formación de profesores (Briones, 1996) desde el punto de vista de que «quien investiga construye una imagen compleja y holística» (Vasilachis, 2006, p. 24) de la realidad circundante.

A través de la investigación-acción se lleva a cabo una serie de pasos para implementar experiencias de trabajo colaborativo en el contexto universitario. La Investigación-acción de modalidad práctica usada en esta experiencia busca «desarrollar el pensamiento práctico, hace uso de la reflexión y el diálogo, transforma ideas y amplía la comprensión» (Colmenares & Piñeiro, 2008, p. 102), su finalidad apunta a generar cambios en la práctica pedagógica de la formación del profesorado.

Para ello se realizaron registros cualitativos como la observación participante, entendida según Flick (2018) como una estrategia de investigación de campo que combina la participación directa, la observación y la introspección. También se utilizó el grupo focal, que corresponde a un tipo especial de entrevista grupal que se estructura para recoger opiniones detalladas y conocimiento acerca de un tema en particular (Álvarez & Jurgenson, 2003). Los participantes corresponden a 36 profesores en formación de una carrera de prosecución de estudios.

La experiencia cuenta con las siguientes etapas:

1. Etapa de diseño. Se genera la coordinación entre el equipo de profesores para llevar a cabo una experiencia de enseñanza y aprendizaje de carácter colaborativo.
2. Etapa de implementación. Consiste en la implementación de clases con un enfoque de coenseñanza. Se llevan a cabo talleres para que los estudiantes también aborden el trabajo colaborativo desde su rol de profesores en formación. Los profesores en formación planifican el cierre de la experiencia a través de un seminario.
3. Etapa de evaluación. Se lleva a cabo para conocer fortalezas del trabajo colaborativo en el contexto universitario.

3. Resultados

En palabras de Hargreaves & Fullan (2012, p. 88), «la colaboración no es solo algo que hacemos, es algo que somos». Además, las estrategias específicas implementadas para fomentar el trabajo colaborativo desde las etapas iniciales de la formación, alineadas con Little (1990), incluyeron la coplanificación de lecciones y la coevaluación de prácticas docentes.

Estas estrategias contribuyeron a la creación de una comunidad de práctica entre los estudiantes en formación y los profesionales experimentados, y generaron un ambiente en el cual el aprendizaje compartido y la aplicación práctica de la teoría se entrelazaron de manera efectiva.

Los resultados de la implementación han permitido poner en evidencia la alta valoración de la colaboración en el aula por parte de los profesores en formación. Los participantes destacan que el hecho de compartir saberes profesionales favorece el aprendizaje y la integración de este. Todos evaluaron de manera positiva el aprendizaje colaborativo entre profesionales, en particular, que es posible hacer coenseñanza en la universidad y, por lo tanto, en otros contextos. Algunas de las palabras clave usadas en los grupos focales se observan en las Figuras 1 y 2.

Figura 1
Conceptos clave del grupo focal 1

Nota: La imagen muestra los conceptos clave usados por los participantes en el grupo focal 1. Elaboración propia, 2023.

Figura 2
Conceptos clave del grupo focal 2

Nota: La imagen muestra los conceptos clave usados por los participantes en el grupo focal 2. Elaboración propia, 2023.

Los resultados del trabajo colaborativo en función de los estudiantes que participaron de la experiencia fueron múltiples, y se vieron reflejado en otros aspectos no considerados inicialmente en la investigación, por ejemplo, en el aumento de asistencia a clases; esto ocurrió según el análisis de resultado por una mayor participación, motivación y compromiso frente a la asignatura cursada. Hubo una mayor integración de los resultados de aprendizaje, lo que se vio reflejado en las notas y, lo más relevante, la transferencia a los estudiantes, que fue el trabajo y aprendizaje entre pares y el modelo de parte de los docentes USS, que concluyó con el diseño y presentación de un seminario elaborado por los propios estudiantes.

En cuanto a la reflexión de los académicos involucrados, destacan las siguientes ideas en torno a la experiencia vivida: que el trabajo colaborativo en la universidad es posible cuando se dispone de tiempo, espacio e iniciativa, cuando se impulsa con claridad y se lleva a cabo aumenta la posibilidad de pensar en nuevas estrategias y formas para enseñar. La experiencia permitió incorporar un nuevo contenido teórico de la mano de la lectura y escritura académica. La articulación entre docentes de distintas disciplinas no es sencilla, pero se logra cuando hay una meta clara. La organización previa y acuerdos son aspectos claves para diseñar clases basadas en el la coenseñanza. Hubo dificultades en los procesos de evaluación al no haber contemplado con anterioridad tiempos y responsabilidades compartidas.

4. Discusión y conclusiones

Los resultados de esta investigación respaldan la idea de que el trabajo colaborativo es crucial en la formación de profesores. Los hallazgos subrayan la importancia de la colaboración no solo entre profesores, sino también con otros profesionales educativos y la comunidad en general. Esto se alinea con la visión de Darling-Hammond (2017) sobre la colaboración que va más allá de los límites del aula para abordar de manera holística las necesidades de los estudiantes. En este sentido, esta experiencia brinda un espacio de innovación docente en el aula universitaria.

La competencia cultural, evaluada como parte integral de la formación, emergió como un componente esencial para desarrollar prácticas pedagógicas más sensibles y efectivas. Esto respalda la idea de Gay (2000) sobre la importancia de comprender y respetar las diferencias culturales en el contexto educativo.

En resumen, la integración efectiva de estrategias colaborativas y de acompañamiento en la formación inicial de profesores de educación diferencial tiene el potencial de no solo mejorar el desarrollo profesional de los futuros educadores, sino también de enriquecer la calidad de la educación ofrecida a los estudiantes de pedagogía.

5. Referencias bibliográficas

- Álvarez, J., & Jurgenson, G. (2003). *Cómo hacer una investigación: Fundamentos y metodología*. Paidós Ibérica.
- Artiles, A., & Trent, S. (1994). Overrepresentation of minority students in special education: A continuing debate. *Journal of Special Education*, 27(4), 410-437.
<https://doi.org/10.1177/002246699402700404>
- Briones, R. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa en las ciencias sociales*. ARFO.
- Calvo, M. (2014). Colaboración y co-construcción en educación. *Revista Iberoamericana de Educación*, 65(1), 95-112. <https://doi.org/10.35362/rie6512562>
- Colmenares, A., & Piñeiro, M. (2008). La investigación acción. Una herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas. *Revista de Educación Laurus*, 14(27), 96-114. <https://r.issu.edu.do/5m>
- Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice. *European Journal of Teacher Education*, 40(3), 291-309.
<https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1304019>
- Flick, U. (2018). *Introducción a la investigación cualitativa* (4ta ed.). Ediciones Morata.
- Gay, G. (2000). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice*. Teachers College Press.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in every School*. Teachers College Press. <https://r.issu.edu.do/tbL>
- Little, J. W. (2022). The persistence of privacy: Autonomy and initiative in teachers' professional relations. *Teachers College Record*, 91(4), 509-536. <https://doi.org/10.1177/016146819009100403>
- Showers, B., & Joyce, B. (1996). The evolution of peer coaching. *Educational Leadership*, 53(6), 12-16.
- Vaillant, D. (2016). Trabajo colaborativo y nuevos escenarios para el desarrollo profesional docente. *Docencia*, 60, 5-13. <https://r.issu.edu.do/vj>
- Vasilachis, I. (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Gedisa.